

Datos de autoría y adscripción institucional

Susana Graciela Landriscini

glandriscini@gmail.com

ORCID ID: <https://0009-0003 0167-4381 orcid.org>

Línea de investigación: Estudios regionales: sistemas productivos y transformaciones urbanas, instituciones y políticas

Afiliación institucional:

Universidad Nacional de Sur, Maestría en Desarrollo y Gestión del Territorio

Universidad Nacional del Comahue, Maestría en Economía de la Energía y Política Energética y Ambiental

Argentina

Datos de la propuesta:

Grupo temático: 2. Procesos globales y transformaciones tecnoproductivas

Subgrupo temático:

2.2. Cadenas globales y tensiones territoriales: Cadenas globales de valor y tensiones que surgen en términos de ubicación geográfica y distribución territorial en el contexto de los procesos globales y transformaciones tecno-productivas. Dinámicas deslocalizadoras y el rol de las periferias del sistema mundo.

Título: Transformaciones territoriales en la Norpatagonia argentina. Transición y desregulación energética, nuevas tecnologías, inversiones en Vaca Muerta

Palabras claves: Cuenca Neuquina, Vaca Muerta, reservorios no convencionales de hidrocarburos, cadena productiva internacionalizada

Objetivos:

El documento aborda cuestiones relevantes sobre las transformaciones productivas y territoriales operadas en la última década en la cuenca hidrocarburífera Neuquina (Patagonia Argentina) en el nuevo escenario global. En ella se localiza la formación geológica Vaca Muerta y se explotan reservorios no convencionales generando múltiples impactos.

Metodología y análisis de datos

La metodología empleada es cuanti y cualitativa y el análisis refiere a distintas escalas y dimensiones. Se ha indagado acerca de la dinámica energética mundial y regional y el desafío de la transición energética. Se plantean interrogantes para proseguir indagando los cambios y las tensiones que se operan en la cuenca a partir de la explotación a gran escala por parte de corporaciones nacionales y transnacionales, los cambios en el rol del Estado y el capital extranjero y su incidencia en el modo de desarrollo. Se ha recurrido a información sectorial

internacional, nacional y provincial de fuentes oficiales y privadas acerca de los recursos, concesiones, reservas, inversiones, tecnología y operaciones en el upstream, costos y evolución de la perforación de pozos de petróleo y gas, desempeño de las operadoras, y la cuestión estratégica del transporte, la comercialización e industrialización en un marco de restricción externa. Se han revisado asimismo los cambios en la política sectorial y en la legislación, y obtenido información primaria de foros sectoriales y de entrevistas a empresarios, agentes financieros y entidades de la cadena productiva, funcionarios públicos, dirigentes gremiales, trabajadores en relación de dependencia y autónomos, consultoras de recursos humanos, inmobiliarias y representantes políticos. Se han revisado las condiciones de contratación y regímenes laborales, la gestión del conocimiento en la adopción de las nuevas tecnologías, y la toma de decisiones. Se buscó conocer la organización del trabajo en el upstream, el modo de articulación entre operadoras, empresas de servicios, organismos públicos y centros nacionales y extranjeros de investigación, desarrollo e innovación, las redes tecnológicas, el desarrollo de proveedores, y la capacitación, los cambios en los convenios laborales y los riesgos que suponen. La toma de datos y la construcción de información ha requerido de un trabajo riguroso desarrollado en simultáneo con el intenso desenvolvimiento del sector, surgiendo del mismo numerosos interrogantes para avanzar en el conocimiento sobre los nuevos desarrollos y las transformaciones territoriales e institucionales que promueven.

Planteamiento del problema

La globalización impulsó grandes cambios en la organización económica mundial. En el marco de la financiarización, la transición energética, la innovación tecnológica y los conflictos geopolíticos se abordan evidencias y se plantean interrogantes sobre el nuevo posicionamiento del territorio norpatagónico como proveedor de energía con destino al mercado interno y la exportación. El mismo está asociado a proyectos extractivos de recursos naturales, factibles económicamente a partir del empleo de nuevas tecnologías, la expansión del consumo de gas, y la competencia por la extracción, comercialización y transporte de petróleo crudo. Se retoman en el documento cuestiones expuestas en trabajos propios y en coautoría que dan cuenta de un conjunto de inversiones corporativas que impulsan transformaciones productivas y organizativas sumadas a la construcción de nueva infraestructura urbana y regional de interconexión. (Gorenstein Coord., 2020) El nuevo ciclo de los hidrocarburos de reservorios no convencionales incorpora desarrollos asociados a la industria 4.0 que implican una renovación tecnológica, nuevos aprendizajes y formas organizativas en el proceso de trabajo. (Landriscini, 2019) La envergadura de las inversiones, su impacto ambiental y la vida útil de los pozos en reservorios de arenas y arcillas compactas generan fuertes debates políticos, legales, laborales y ambientales que involucran los regímenes de promoción, el financiamiento y la construcción de obras de infraestructura, en particular las de provisión de agua, telecomunicaciones, procesamiento y transporte, e involucran complejas decisiones corporativas. Ellas han requerido la sanción de nueva legislación sobre concesiones e inversiones, negociaciones en distintas escalas y el diseño y aplicación de políticas públicas ad hoc. Las mayores inversiones desplegadas se han orientado al upstream, y en el midstream a oleoductos y gasoductos. La transformación operada en el territorio ha significado la radicación de concesionarias, operadoras, prestadoras de servicios especiales y unidades de base tecnológica. Y ha atraído grandes contingentes de población nacional y extranjera a la zona productiva y a las localidades de la Cuenca. Se han radicado gerentes, profesionales de la ingeniería y técnicos en distintas especialidades, consultores, trabajadores calificados del sector energético, informático y de

telecomunicaciones, transportistas, personal de la construcción, de servicios sociales y personales y de organismos y empresas de distintas jurisdicciones con gran movilidad diaria. Esta nueva configuración demográfica se va superponiendo a la escasa población previa conformada por crianceros, evidenciándose un importante déficit habitacional y de servicios urbanos para albergar la nueva población. Se va conformando un tejido humano diverso, producto de sus dispares procedencias, expectativas, culturas y trayectorias familiares y laborales. Ello en el marco de los cambios políticos ocurridos en Argentina en la última década y los recientes con impacto en la economía, los nuevos esquemas regulatorios y el renovado posicionamiento geopolítico y de alianzas definido a partir de diciembre de 2023. El nuevo escenario político institucional trae consigo un cambio estratégico en la política energética argentina que otorga prioridad a un modelo extractivista, al mercado externo y a la inversión extranjera por sobre la nacional, planteando nuevos interrogantes sobre la Cuenca.

Descripción de las novedades y relevancia del trabajo

El trabajo conjuga en un recorrido histórico reciente las transformaciones más relevantes ocurridas en la cuenca Neuquina a partir de la puesta en marcha del ciclo de los hidrocarburos de reservorios no convencionales. Se exponen avances de los procesos de cambio operados en lo productivo, lo organizativo y lo territorial, marcando logros, tensiones y conflictos multiescalares, entre agentes económicos, jurisdicciones políticas y grupos sociales. La relevancia del trabajo radica en que se procura evidenciar la multidimensionalidad de la problemática instalada en el territorio en el nuevo ciclo del petróleo y el gas, en el marco de los profundos cambios que traen aparejadas la nueva lógica global del capital, la economía financierizada, la innovación tecnológica, y la nueva geopolítica, con impactos en la política argentina, la macroeconomía y el sector energético. El conocimiento construido entre economía, política y territorio estimula el análisis comparativo y la formulación de políticas que superen la restricción externa, recuperen la ciencia y la industria nacional, y otorguen relevancia al cambio climático, la protección ambiental y la inclusión social.

Bibliografía

Gorenstein, S. G.; (Coordinadora) (2020). *Territorios primarizados, y desigualdades socioeconómicas viejas y nuevas*. Universidad Nacional del Sur y ANPCYT; Ed. CK. Buenos Aires.

Landriscini, S. G.; (2019) Reorganización sectorial y flexibilidad laboral en la Cuenca Hidrocarburífera Neuquina. *Revista Estudios del Trabajo*. Vol.57. 1-28. <https://aset.org.ar>